

AXBOROTLASHGAN JAMIYAT SHAKLLANISHINING O'ZIGA XOS JIHATLARI

Berdibayev Aydos

Toshkent gumanitar fanlar universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7902385>

Annotatsiya. Ushbu maqolada taraqqiyotning yangi bosqichida axborotlashgan jamiyatning rivojlanishi va bu jarayonning ayrim jihatlari muallif tomonidan chuqur tahlil qilib o'tilgan va natijalar bo'yicha umumiy xulosaalar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: axborot, qayta ishlangan axborot, Toffler nazariyasi, axborotlashgan jamiyat, ommaviy madaniyat, kibermakon, virtual borliq, virtual madaniyat.

SPECIFIC ASPECTS OF THE FORMATION OF THE INFORMATION SOCIETY

Abstract. In this article, development of the informational society at the new stage of development and the specific aspects of this process have been thoroughly analyzed by author and general conclusions have been given based on the results.

Key words: information, processed information, Toffler's theory, information society, mass culture, cyberspace, virtual existence, virtual culture.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Аннотация. В данной статье автором подробно проанализированы развитие информационного общества на новом этапе развития и особенности этого процесса, а по результатам сделаны общие выводы.

Ключевые слова: информация, переработанная информация, теория Тоффлера, информационное общество, массовая культура, киберпространство, виртуальное существование, виртуальная культура.

Jamiyat rivojlanishining zamonaviy bosqichining muhim ajralib turadigan xususiyati uning axborotlashtirishning kuchayishi bo'lib, u manfaatdor sub'ektlarni inson faoliyatining barcha turlari bo'yicha ishonchli, har tomonlama va o'z vaqtida bilimlar bilan ta'minlash bilan bog'liq. Sanoat ishlab chiqarishi, ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy hayotning murakkablashishi, inson faoliyatining barcha sohalaridagi jarayonlar dinamikasining o'zgarishi, bir tomondan, bilimga bo'lgan ehtiyojning ortishiga olib keldi, ikkinchi tomondan bu ehtiyojlarni qondirishning yangi vositalari va usullarini yaratish.

Axborot odamlar hayotidagi asosiy qadriyatlardan biriga aylangan rivojlanish bosqichiga kirdik. Shu sababli, zamonaviy jamiyatning axborotlashtirish fenomeniga o'tishdan oldin, "axborot" tushunchasini tushunish kerak ko'rinadi. Hozirgi vaqtda juda ko'p murakkab va qarama-qarshi ta'riflar mavjud. Shunday qilib, iqtisodchilar uchun ma'lumot "aniq odamlar, muammolar, maqsadlar va vaziyatlar uchun saralangan ma'lumotlardir". Qaror qabul qilishning bir qismi sifatida axborot "muayyan muammoni hal qilishga yordam beradigan barcha ma'lumotlar, bilimlar, xabarlar". Kibernetika nuqtai nazaridan, axborot «xilma-xillikni yo'q qiladi, xilma-xillikni kamaytirish esa tartibga solishning asosiy usullaridan biri bo'lib, u boshqariladigan tizimni soddalashtirgani uchun emas, balki tizimning xatti-harakatlarini oldindan aytish mumkin bo'lganligi uchundir». Semiotika uchun ma'lumot "ob'ektning holati yoki biron bir hodisa haqidagi xabarni qabul qiluvchining bilish noaniqligini bartaraf etish o'lchovidir". "Eng yangi falsafiy

lug'at"da ma'lumot "fanning eng umumiy tushunchalaridan biri bo'lib, ba'zi ma'lumotlarni, har qanday ma'lumotlar, bilimlar to'plamini va boshqalarni bildiradi" deb tushuniladi. Yuqoridagi ta'riflarni umumlashtirgan holda, biz axborot deganda odamlar, inson va odamlar o'rtasida og'zaki, yozma yoki boshqa yo'l bilan (shartli signallar, texnik vositalar va boshqalar) uzatiladigan ma'lumotlar almashinuvini tushunamiz. mashina, mashina va mashina.

Kompyuter texnologiyalari va axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi odamlar hayoti va kasbiy faoliyatining barcha sohalarida: madaniyat, fan, ta'lim, iqtisodiyot, sog'liqni saqlash va boshqa sohalarda turli xil ma'lumotlardan foydalanishga asoslangan jamiyatning rivojlanishiga turtki bo'ldi. maishiy soha. Bunday jamiyatda boshqaruvning asosiy ob'ekti moddiy ob'ektlar emas, balki ramzlar, g'oyalar, tasvirlar, intellekt, bilimdir. Ushbu tendentsiyalar nafaqat ijtimoiy, balki zamonaviy jamiyat rivojlanishining madaniy va ilmiy jihatlariga ham ta'sir ko'rsatdi. Ya'ni madaniyat va jamiyatdagi mavjud vaziyat madaniyat falsafasining o'zgarishiga, tadqiqot paradigmasining o'zgarishiga olib keldi. Bu yerda zamonaviy klassik bo'lmagan metodologiyaning ma'no va obrazga alohida e'tibor berishini nazarda tutamiz.

Hozirgi vaqtda axborotlashtirish jarayoni nafaqat jahon hamjamiyatining barcha rivojlangan mamlakatlarini, balki ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlarni ham qamrab oldi. Binobarin, axborot jamiyatining shakllanishi zamonaviy axborot va telekommunikatsiya texnologiyalarining madaniyat, ijtimoiy tuzilma, iqtisodiyot, huquq va davlatga ta'siri natijasida yuzaga keladigan tsivilizatsiya rivojlanishining tabiiy bosqichidir. Zamonaviy tsivilizatsiyaning keyingi rivojlanishidagi ustun tendentsiya - bu sanoat jamiyatidan axborot jamiyatiga o'tish bo'lib, unda axborot resurslari va ilmiy bilimlar band bo'lgan aholining katta qismi mehnatining ob'ekti va natijalariga aylanadi.

Mutlaqo "texnik" va "axborotlashgan" dunyoda insonning mavjudligi va mavjudligi muammosi faylasuflarni o'tgan asrning o'rtalarida band qilib qo'yishi mumkin emas edi va zamonaviy tadqiqotchilar uchun axborot jamiyati muammosi. juda muhim. Amerika texnokratik futurologlari D.Bell, N.Viner va boshqalar birinchi marta 20-asr o'rtalarida axborot jamiyatining shakllanishi haqida gapira boshladilar. "Aloqa" va "kibernetika"ning otasi deb atalgan Norbert Viner 1940-yillar oxiridagi asarlarida "aloqa jamiyati", ya'ni kommunikatsiyaga asoslangan jamiyat haqida yozgan. Kanadalik tadqiqotchi marshal Maklyuhan 1960-yillarda yangi jamiyatni "global qishloq" sifatida yozgan edi, unda axborot texnologiyalari yangi jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy asoslarini shakllantirishga ta'sir qiluvchi asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.

Ushbu sohadagi tadqiqotlar yangi jamiyatning juda ko'p turli nomlari va ta'riflarini keltirib chiqardi, bu haqda V.Dizard o'zining "Axborot asrining kelishi" maqolasida gapiradi: "Yangi axborot asrining mohiyatini ifoda etish istagi paydo bo'ldi. ta'riflarning butun bir kaleydoskopiga olib keldi. J.Lixtaxaym burjuaziyadan keyingi jamiyat, R.Darendorf – postkapitalistik jamiyat, A.Etsioni – postmodern, K.Boulding – tsivilizatsiya posti, G.Kan – iqtisodiy post, S.Ahlstrom haqida gapiradi. - protestant posti, R. Seidenberg - tarixiy post, R. Barnet "neftdan keyingi jamiyat" atamasini taklif qilib, ushbu kaleydoskopga pragmatik teginish keltiradi. Bu epitetlarning aksariyati Garvard sotsiologi D.Bell tomonidan o'n yil oldin (XX asrning 60-70-yillari – men ta'kidlagan – E.M.) ommalashgan "postindustrial jamiyat" tushunchasiga borib taqaladi. Ushbu atamalarning umumiy prefiksi bizning asrimizga xos bo'lgan qandaydir kuzgi tuyg'uni - oxir tuyg'usini beradi. Darhaqiqat, barcha taklif qilingan nomlar lotincha "post-", ya'ni "keyin" prefiksiga ega, go'yo ularning yaratuvchilari qandaydir global

kataklizmni, odamlar ongida global g'alayonni kutmoqdalar, shundan so'ng to'satdan yangi davr boshlanadi. boshlanadi, yangi davr, yangi jamiyat vujudga keladi. Shuning uchun ham, kelajak jamiyatning davomiyligi va asosiy yangiligini ko'rsatadigan, tubdan yangi nom topish juda muhim edi. Bu nom Alvin Toffler o'zining "Uchinchi to'lqin" kitobida aytib o'tgan "axborot jamiyati" ga aylandi. Tadqiqotchi bu tushunchaga ta'rif bermagan bo'lsa-da, bugungi kun hayoti uchun tubdan yangi bo'lgan, hozirgi yoki keyingi avlod hayotini tubdan o'zgartiruvchi elementlarni sanab o'tish orqali tavsifiy ta'rif berdi. Uchinchi to'lqin o'zi bilan diversifikatsiyalangan, qayta tiklanadigan energiya manbalariga asoslangan chinakam yangi turmush tarzini olib keladi; ko'pchilik zavod yig'ish liniyalarini eskirgan ishlab chiqarish usullari bo'yicha; yangi "yadrosiz" oilada; "elektron kottej" deb atash mumkin bo'lgan yangi institutda; tubdan o'zgartirilgan maktablar va kelajak korporatsiyalari haqida.

"Axborot jamiyati" tushunchasiga ta'rif 60-yillarning oxiri - 70-yillarning boshlarida berilgan. XX asr. Biroq, ushbu atamaning turli xil zamonaviy tadqiqotchilar tomonidan muallifligi turli olimlarga tegishli: masalan, E.G. Solovyov «axborot jamiyati» atamasini yapon nazariyotchisi K.Koyama taklif qilgan», deb yozadi va L.D. Reymanning qayd etishicha, "atama muallifligi Tokio texnologiya instituti professori Yu.Hayashiga, shuningdek, Yaponiya hukumati uchun ishlagan bir qator tashkilotlarga tegishli. Ushbu tashkilotlarning 1969 - 1971 yillardagi hisobotida. Axborot jamiyati - bu kompyuterlashtirish jarayoni odamlarga ishonchli axborot manbalaridan foydalanish imkonini beradigan, ularni oddiy ishlardan qutqaradigan va ishlab chiqarishni avtomatlashtirishning yuqori darajasini ta'minlaydigan jamiyat sifatida belgilanadi. "Axborot jamiyati" atamasi 1960-yillarning boshlarida bir vaqtning o'zida AQSh va Yaponiyada ilmiy muomalaga kiritilgan. F. Maklupa va T. Umyasao. "Axborot jamiyati" nazariyasi ham T.Stoner, I.Masuda, P.Druker, M.Kastels va boshqalar tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, u ma'lum darajada o'ziga ko'p e'tibor qaratmagan tadqiqotchilar tomonidan qo'llab-quvvatlangan. Axborot texnologiyalari jarayonining o'zi, texnologik yoki texnetronik (technetronic - yunoncha. techne) jamiyatning shakllanishi qanchalik davom etmoqda yoki ular bilimning ortib borayotgan va tobora ortib borayotgan rolidan boshlab, zamonaviy jamiyatni ifodalagan, " bilimli jamiyat", "bilimlar jamiyati" yoki "bilim-qiyamat jamiyati".

"Axborot jamiyati" (boshqacha "postindustrial jamiyat" deb ataladi) tushunchasining asoschilaridan biri D.Bell uning xarakterli xususiyatlarini ajratib ko'rsatdi. U o'zining "Axborot jamiyatining ijtimoiy asosi" asarida hozirgi jamiyatda sodir bo'layotgan o'zgarishlar orqali yangi jamiyatning mohiyatini belgilaydi va shu bilan "inqilobdan keyingi" jamiyatni bugungi jamiyatdan ajratib turadigan xususiyatlarni ajratib ko'rsatadi va ta'kidlaydi. . "Kelgusi asrda telekommunikatsiyaga asoslangan yangi ijtimoiy tuzilmaning shakllanishi iqtisodiy va ijtimoiy hayot, bilimlarni ishlab chiqarish usullari, shuningdek, inson mehnat faoliyatining tabiati uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Kompyuter markaziy rol o'ynaydigan axborot va bilimlarni tashkil etish va qayta ishlash sohasidagi inqilob postindustrial jamiyatning shakllanishi bilan bir vaqtda sodir bo'lmoqda. Telekommunikatsiya inqilobini tushunish uchun postindustrial jamiyatning uchta jihati ayniqsa muhim: 1) sanoat jamiyatidan xizmat ko'rsatish jamiyatiga o'tish; 2) texnologik innovatsiyalarni amalga oshirish uchun kodlashtirilgan nazariy bilimlarning hal qiluvchi ahamiyati; 3) yangi "intellektual texnologiya"ni tizim tahlili va qarorlar nazariyasi uchun asosiy vositaga aylantirish".

Umuman olganda, D.Bell postindustrial jamiyatni diskret va doimiy yangilanib turuvchi jarayon sifatidagi ishlab chiqarish atrof-muhitga uzluksiz ta'sir ko'rsatish bilan almashinadigan, inson faoliyatining har bir sohasi boshqalar bilan chambarchas bog'liq bo'lgan jamiyat deb ta'riflaydi. Bunday sharoitda axborot asosiy resursga aylanadi, birinchi navbatda yarim malakali ishchilardan muhandis va olimlarga o'tadi, insonning dunyo haqidagi bilimlarini yanada takomillashtirish birinchi navbatda mavhum modellar va tizimli tahlillardan foydalanish orqali amalga oshiriladi, nazariy bilimlarni kodlashtirish markaziy ahamiyatga ega, va eng muhim vazifa iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlarni istiqbolli prognozlash bo'ladi.

Ko'rib turganingizdek, D.Bell o'z asarlarida yangi jamiyatni informatsion emas, postindustrial deb ataydi. Qolaversa, tadqiqotchi 1976 yildagi "Kelajak post-industrial jamiyat" jurnalining muqaddimasida shunday yozadi: "... Men bu rivojlanayotgan jamiyatni "xizmat ko'rsatish jamiyati", "axborot jamiyati" yoki "bilim" kabi atamalar bilan belgilash vasvasasini rad etdim. jamiyat". Agar barcha tegishli belgilar mavjud bo'lsa ham, bunday tushunchalar bir tomonlama yoki moda modasi tomonidan yaratilgan va buning uchun ular hodisaning mohiyatini buzadi. Ammo 1999 yil ruscha nashrining so'zboshisida u shunga qaramay zamonaviy jamiyatni axborot jamiyati, kelgusi asrni esa postindustrial yoki axborot davri deb ataydi.

REFERENCES

1. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. —Toshkent: "O'zbekiston" NMIU, 2017.
2. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. Mazkur kitobdan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2016 yil 1 noyabrdan 24 noyabrga qadar Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri saylovchilari vakillari bilan o'tkazilgan saylovoldi uchrashuvlarida so'zlagan nutqlari o'rin olgan. /SH.M.Mirziyoyev. - Toshkent: : "O'zbekiston", 2017.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 19 sentabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida nutqi. www.edu.uz
4. Ózbekstan Respublikasi prezidentiniń pármani 2022-2026-jıllarǵa mólsherlengen jańa Ózbekstanniń rawajlanıw strategiyasi haqqındaǵı mámleketlik dásturi
5. Каримов И.А. Юксак маънавият-енгилмас куч. Т.: Маънавият, 2008.
6. Каримов И.А. Ватан саждагоҳ каби мукаддасдир. 3- жилд,-Т.: Ўзбекистон, 1996.
7. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. –М. 1993.
8. Clarc C. The conditions of economic progress. L., 1957.
9. Перспективы информатизации общества. В 2-х ч. –М., 1990.
10. Bell D. The coming of post-industrial society. –N. –Y., 1973.
11. Masuda Y. Information Society as Postindustrial Society. – Wash., 1983.
12. Суханов А. Информация и прогресс. Новосибирск, 1988;
13. Семенюк Э. Информатика: достижения, перспективы, возможности. –М., 1988.
14. Abdurahmonov A. Saodatga eltuvchi bilim. 1-2 kitob. —Т.: «Movarounnahr»,
15. Mustaqillik: Izohli ilmiy — ommabop lug'at. —Т.: «Sharq», 2006.
16. O'zbekiston milliy entsiklopediyasi. Davlat ilmiy nashriyoti. Т., 2003 yil, 5 jild.

17..Imomnazarov M Milliy ma'naviyatimiz asoslari. Toshkent Islom universiteti. 2006